

INGLIZ TILIDAGI MATNNI O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH JARAYONIDAYUZAGA KELGAN LEKSIKOLOGIK VA GRAMMATIK O'ZGARISHLAR TAHLILI (ERNEST XEMINGUEY QALAMIGA MANSUB "CHOL VA DENGIZ" ("THE OLD MAN AND THE SEA") ASARI MISOLIDA)

Solijonov Juraali Kamoljonovich¹

Panjiyeva Farangiz Alisher qizi²

¹Termiz davlat universiteti

email: stuard_redman@mail.ru

²Termiz davlat universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati yo'nalishi talabasi

email: panjiyevafarangiz50@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504255>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 23- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

antroponimlar,
transliteratsiya, ingliz-
o'zbek tarjima,
leksikologiya fonetika
,orfografiya.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Ernest Xeminguey tomonidan yozilgan "Chol va dengiz" turkumidagi romani o'zbek tiliga tarjimasi jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik o'zgarishlar mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan kitobxonning uni anglashi uchun ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar to'qima bo'lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o'ylab topilgani, so'ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o'zbek tiliga o'girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan [1].

Leksik muammolar har doim tarjimaning eng markaziy nuqtalaridan biri bo'lib kelgan: biz tarjimaning onomastik muammolari sifatida atama doirasini cheklashimiz kerak. Ernest Xemingueyning asarini tarjima qilish jarayoni shu qadar, inson satriklarga chuqur kiruvchi va munozaraliki kuchli stilistika olamida yashashi mumkin. Romanning so'z qurilishi oldiga ulkan izlanish va tahlillarni talab qiladigan ulkan vazifalarni qo'ydi. Barcha xalqlarda oilada chaqaloq dunyoga kelsa unga ism qo'yishadi va bu ism unga umri davomida xizmat qiladi. Ism tanlash qadimdan juda muhim bo'lgan. Ismning chuqur ma'nosini anglashi va uning porloq kelajagi bilan bog'liq bo'lgan to'g'ri ism

tanlashi kerak. Romanda keltirilgan har bir qahramonning ismlari o'zalarining romandagi vazifasiga mos tanlangan "Chol va Dengiz" romanidagi antroponimlarni o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida ular uchun bu nomlar bekorga tanlanmadanligiga amin bo'ldim. "Chol va dengiz" zamonaviy ingliz yozuvchisi Ernest Xemingueyning eng mashhur romanlaridan biri bo'lib, uning asarlari butun dunyoda muvaffaqiyat qozonmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Antroponimlar va toponimlar adabiy asar qahramonlarining obrazlarini yaratishda, uning asosiy mavzu va motivlarini joylashtirishda, badiiy vaqt va

makonni shakllantirishda ishtirok etadi, nafaqat mazmun-faktik, balki subtekst ma'lumotlarini ham beradi. Matnning g'oyaviy-estetik mazmunini ochish, ko'pincha uning yashirin ma'nolarini ochish. "Adabiy matnga semantik jihatdan yetarli bo'lmagan holda kirib kelgan to'g'ri nom undan semantik jihatdan boyitilgan holda chiqadi va ma'lum assotsiativ ma'nolar majmuasini qo'zg'atuvchi signal vazifasini bajaradi". Birinchidan, to'g'ri ism fe'l-atvorning ijtimoiy mavqeini, millatini ko'rsatadi va ma'lum bir tarixiy va madaniy haloga ega; ikkinchidan, muallif modalligi har doim qahramonning u yoki bu nomini tanlashda, uning etimologiyasini hisobga olishda namoyon bo'ladi, to'g'ri nomlar ularning o'zaro ta'sirida matnning onomastik makonini tashkil qiladi, ularni tahlil qilish ularning dinamikasidagi asarning turli personajlari o'rtasida mavjud bo'lgan bog'lanish va munosabatlarni ochib berishga, uning badiiy olami xususiyatlarini ochib berishga imkon beradi. Semantik jihatdan murakkab bo'lgan o'ziga xos nom badiiy matnning nafaqat izchilligini, balki semantik ko'p o'lchovlilikini yaratishda ham ishtirok etadi. Bu muallifning niyatini amalga oshirishning eng muhim vositalaridan biri bo'lib xizmat qiladi va katta miqdordagi ma'lumotni jamlaydi. "Asarda keltirilgan har bir ism allaqachon belgi bo'lib, faqat u qodir bo'lgan barcha ranglar bilan o'ynaydi. Qahramonning nomi adabiy matnning asosiy birliklaridan biri, eng muhim belgi vazifasini bajaradi, u sarlavha bilan birga asar o'qilishi bilan yangilanadi. Bu, ayniqsa, sarlavha pozitsiyasini egallagan va shu bilan o'quvchi e'tiborini u chaqirgan qahramonga jalb qilganda, ayniqsa uni asarning badiiy olam Pida

ajratib turadigan holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi [4].

NATIJALAR

Bizning ishimizning maqsadi Ernest Xemingueyning "Chol va Dengiz" asaridagi o'ziga xos nomlarni (antroponimlarni) o'rganishdir. "Chol va Dengiz" romanning qahramonlar nomini qo'yishning o'ziga xos xususiyatlari va qoliplarini tahlil qilish va aniqlash muallif niyatini to'liqroq ochib berish, muallif uslubining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Asarda ismlarning ma'nolari, qahramon nomi va uning xarakter funksiyalari o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek, qahramonlarning bir-biriga munosabati o'rganildi. Til fanida ismlar, unvonlar, nomlarga bag'ishlangan maxsus bo'lim, tilshunoslik tadqiqotlari yo'nalishi onomastika mavjud. Onomastika bir qancha bo'limlarga ega bo'lib, ular an'anaviy ravishda tegishli nomlar toifalariga ko'ra ajralib turadi. Odamlarning tegishli ismlari antroponimlar tomonidan o'rganiladi. [2]

MUHOKAMA

Rogelio- Rogelio (masc.) yoki Rogelia (fem.) ispan tiliga xos antroponim bo'lib, nemischa hrod (shon-sharaf) va ger (nayza) so'zlaridan kelib chiqqan, shuning uchun uning ma'nosi "nayza bilan mashhur" bo'ladi. Zamonaviy ispan tilidagi Rogelio nomining eng keng tarqalgan shakli Rojerio ismining o'zgarishlaridan biri bo'lib, u o'z navbatida lotincha Rogeriusdan, o'rta asrlarda juda keng tarqalgan eski ispan Roxeriosidan kelib chiqqan. [5]

John- Jon - mashhur ism. Bu Injil kelib chiqishi bilan tanish, lekin juda an'anaviy ism. Yuhanno ismi ibroniycha Yohanan so'zidan olingan bo'lib, "Xudo tomonidan inoyat" degan ma'noni anglatadi. Bu

mustahkam, an'anaviy ism bo'lib, u kuch, aql va mehribonlikni aks ettiradi. [6]

Mike Gonzalez- Gonsales otasining familiyasi bo'lib, "Gonsaloning o'g'li" degan ma'noni anglatadi. Ushbu ism Gonsalo o'rta asr nomi bo'lgan Gundsalsusdan kelib chiqadi, bu gund elementlaridan iborat, bu "urush" yoki "jang" yoki noma'lum ma'noga ega bo'lgan salve. [7]

Durocher- Fransuzcha: toshloq joyda yashovchi odamni bildiruvchi topografik nom, so'zma-so'z "(du) crag (rocher) dan". Shimoliy Amerikada familiya ko'pincha Desrochers va Desrosiers bilan aralashib ketgan. Nemis Duracher varianti, Bavariyadagi Kempten yaqinidagi Durachlik kishining yashash nomi. [8]

Christ- Xristianlar ham ism, ham unvon sifatida ishlatadigan Masih, Iso bilan sinonimdir. Bundan tashqari, unvon sifatida, o'zaro qo'llanishda "Masih Iso", ya'ni "Masih Iso" va mustaqil ravishda "Masih" sifatida ishlatiladi. Pauliney Maktublar, Yangi Ahdning eng dastlabki matnlari Ko'pincha Isoga "Iso Masih" yoki "Masih" sifatida murojaat qilishadi. [9]

Jesus- Iso - oromiy kelib chiqishi bo'lgan teoforik erkak xos ismi (yāhō Yēšūa - yāhōshūa - Yāhōōūa) va G'arb madaniyatida nasroniylikning ta'siri tufayli tarqaldi, u Masihning tug'ilgan nomi, uning asosiy figurasidir. Iso "Yah bu najot" degan ma'noni anglatadi Yah Yahve uchun apokop, yahudiylikdagi Tanaxdagi Xudoning eng ko'p uchraydigan to'g'ri nomi va yahudiy-xristian dinlarida keng tarqalgan. Ba'zi sektorlarda Ieshua qo'llaniladi, bu mumkin bo'lgan fonetik transkripsiya bo'lsa-da, bu noaniq va bir nechta qadimgi ibroniy dialektlarining qayta tiklanishiga bog'liq. [10]

Holy- O'rta ingliz tilidan holi, hali, qadimgi ingliz tilidan hālig, hāleg ("muqaddas,

hurmatli, taqvodor, muqaddas, cherkov, tinchliksevar, itoatkor"), proto-german tilidan hailagaz ("muqaddas, salomatlik beruvchi"), hailazdan ("sog'lom, butun"), nihoyat proto-hind-evropa tilidan kōhilus ("sog'lom, butun"), ekvivalenti: Butunlikdan va -y qo'shimchasidan. Shotlandiya tilidagi haly ("muqaddas"), g'arbiy frizcha hillich ("muqaddas"), past nemischa hillig ("muqaddas"), gollandiyalik heilig ("muqaddas"), nemis heilig ("muqaddas"), daniyalik hellig ("muqaddas") bilan qarindoshlik.), shved helig'i ("muqaddas"). [11]

Mary-Ayollar uchun berilgan ismi, Mariya ismining ingliz shakli, yuna (Maria) yoki Ahd), Septuagint va Yangi Ahdda topilgan lotin shakli. Ikkinchisi Septuaginta tomonidan tasdiqlanganidek, mary (masoretik talaffuzi "Miryam")ning ibroniycha talaffuzini aks ettiradi. Yopiq urg'usiz bo'g'indagi "a" unlisi "Bil'am" (Balom) va "Shimshon" (Samson) kabi boshqa nomlarda ko'rinib turganidek, keyinchalik "i"ga aylangan. [12]

XULOSA

Maqoladagi nomlar badiiy adabiyotning asosiy quroli sifatida aytiladigan so'z, roman qahramonlari xarakteri va ularning vazifasi orqali tanlanadi. Antroponimlarni tarjima qilish jarayonida e'tiborli bo'lish talab etiladi. Har bir antroponim o'zining ma'lum bir o'z mohiyatiga ega. Ba'zida asarning asliyat tilida keltirilgan antroponimlarni tarjima tiliga o'girish shartmas. Ularning o'z holicha qolgani maqsadga muvofiq. Antroponimlarni tarjima qilish jarayonida tarjimasi xato belgilansa asardagi o'sha qahramonning butun vazifasi va xarakteri o'zgarib ketadi. Bu esa tarjimaning g'alis bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kamoljonovich, Solijonov Juraali. "JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.1 (2022): 334-343.
2. SOLIJONOV JURAALI KAMOLJONOVICH FINAL QUALIFICATION WORK«ENGLISH-UZBEK TRANSLATION PROBLEMS OF THE NOVEL "HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE" BY J. K. ROWLING»
3. <https://t.me/c/1318006831/4741>
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Antroponimika>
5. <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Rogelio>
6. <https://www.verywellfamily.com/john-name-meaning-origin-popularity-5116982#toc-what-does-john-mean>
7. <https://www.thoughtco.com/gonzalez-surname-meaning-and-origin-1422514>
8. <https://www.ancestry.com/name-origin?surname=durocher>
9. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Christ_\(title\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Christ_(title))
10. [https://es.m.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_\(nombre\)](https://es.m.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_(nombre))
11. <https://es.m.wiktory.org/wiki/holy>
12. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mary_\(name\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mary_(name))